

ADVERSIDADES CAUSADAS PELO COVID-19 EM SALA DE AULA- SOB A PERSPECTIVA DE PIBIDIANOS

 DOI: 10.5281/zenodo.6800530

Alenberg Aquino da Silva

Estudante, Técnico em meio ambiente, alenberg.aquino@gmail.com

Maria Graciele da Silva

Estudante, Técnica em agronegócio, mgraciele86@gmail.com

Resumo: O trabalho tem por objetivo fazer com que os alunos participem mais ativamente das aulas síncronas e assíncronas, logo favorecendo uma metodologia interativa que melhore a participação desses discentes nos devidos momentos de aprendizagem, e proporcione um melhor engajamento mediante as atividades desenvolvidas no âmbito de estudo, dessa maneira, tornando o espaço oportuno para o protagonismo dos educandos. A presente pesquisa decorreu de forma qualitativa, através de um estudo de caso, sobre a intervenção do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) na Escola Estadual Monsenhor Honório, na busca de minimizar problemas causados pelo covid-19, especificamente no ensino-aprendizagem. Foi pensado em alguns métodos que melhorassem a participação dos alunos nas aulas seguintes como: estimulá-los a trazerem curiosidades a respeito do tema da disciplina, para assim gerar uma melhor compreensão e estímulo para questionamentos durante as aulas, pois, foi visto durante os dois momentos síncronos junto a eles que, alguns alunos não interagiram com a professora mediante a explicação sobre a disciplina. Além disso, foram pensados em alguns jogos didáticos, porém, a maioria deles eram entre dois ou mais integrantes, e não condizia com a realidade atual de pandemia. Portanto, a vivência que o PIBID oportuniza em sala de aula é de suma importância, pois traz diversos conhecimentos e trocas, aos quais no momento buscou-se alcançar todos esses aspectos de forma remota, infelizmente irá se perder muito conhecimento, quanto ao ensino-aprendizagem, de maneira que o processo de adaptação dos pibidianos como futuros professores em sala de aula, acontecerá em um momento mais tardio, no entanto, estarão mais adaptados e mais preparados para situações parecidas no futuro, sendo um ponto positivo, em todo esse contexto.

Palavras-chave: Pandemia. Metodologia alternativa. Tecnologia. Pibidianos.

Abstract: The work aims to make the students participate more actively in synchronous and asynchronous classes, thus favoring an interactive methodology that improves the participation of these students in appropriate learning moments, and provides a better engagement through the activities developed in the field of study, thereby making the appropriate space for the protagonism of the students. The present

research was carried out in a qualitative way, through a case study, about the intervention of the PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - Institutional Teaching Initiation Scholarship Program) in the Monsenhor Honório State School, in the search for minimizing problems caused by covid-19, specifically in teaching-learning. Some methods to improve the students' participation in the following classes were developed, such as: stimulating them to bring curiosities about the subject, to generate a better understanding and stimulus for questioning during the classes, because it was seen during the two synchronous moments with them that some students did not interact with the teacher during the explanation about the subject. In addition, some didactic games were thought of, but most of them were between two or more students, and did not match the current reality of the pandemic. Therefore, the experience that the PIBID provides in the classroom is of utmost importance, as it brings various knowledge and exchanges, to which, at the moment, we tried to achieve all these aspects remotely. Unfortunately, much knowledge will be lost, as to the teaching-learning, so that the adaptation process of the "pibidianos" as future teachers in the classroom will happen later, however, they will be more adapted and better prepared for similar situations in the future, which is a positive point in this whole context.

Keywords: Pandemic. Alternative Methodology. Technology. "Pibidianos".

INTRODUÇÃO

As problematizações causadas pelo covid-19 no âmbito escolar vêm ocasionando alguns prejuízos aos estudantes tais como: evasão dos discentes em relação ao material de estudo e aos momentos síncronos, como também! Dificuldades para se organizar uma rotina de estudos. Segundo Conceição et al. (2020) “Além dos desafios até então observados nesse contexto excepcional de trabalho, dividi-lo em um espaço exclusivamente doméstico tornou ainda mais relevante a problematização [...]”. Dessa maneira, o questionamento desenvolvido foi, como os bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) na Escola Estadual Monsenhor Honório atuantes nas séries do (2.^a) poderiam contribuir com um método que melhorasse o engajamento desses alunos nas aulas? Assim, chegou-se à devida hipótese. Através da observação da participação dos alunos nas aulas síncronas e assíncronas, seria possível analisar métodos que auxiliariam a aprendizagem e a participação dos discentes nas devidas aulas, métodos esses que serão testados com os alunos posteriormente. Portanto, o trabalho tem por objetivo, fazer com que os alunos participem mais ativamente das aulas síncronas e assíncronas, logo favorecendo uma metodologia interativa que melhore a participação desses discentes nos devidos momentos de aprendizagem, e proporcione um melhor engajamento mediante as atividades desenvolvidas no âmbito de estudo, dessa maneira, tornando

o espaço oportuno para o protagonismo dos educandos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A educação científica na escola fornece as bases do conhecimento para que os cidadãos saibam se posicionar diante das novas questões colocadas pelos avanços científicos e tecnológicos, [...]. Alguns autores consideram a capacidade de entender tais debates tão importantes quanto as habilidades de leitura e escrita.

Portanto, esses acontecimentos marcam influências e articulações da Ciência e Tecnologia (C&T), os quais afetam os processos de ensino e aprendizagem. Por isso, uma Educação que considere as dimensões políticas, econômicas e ambientais na abordagem de determinados assuntos podem contribuir para um ensino coerente com uma concepção crítica.

Além disso, no período da pandemia os docentes precisaram levar em consideração as questões de debates e habilidades de leitura na aprendizagem dos educandos, assim, garantindo um processo de ensino e aprendizagem engajador e benéfico! Logo, foi necessário [...] responsabilidade pela transformação do espaço domiciliar em posto de trabalho permanente para desenvolvimento do ensino remoto [...]. Do mesmo modo, todos os custos relacionados às condições materiais do trabalho e infraestrutura física, como computador, câmera, microfone, impressora, internet, luz elétrica, mobiliário, entre outros, ficaram a cargo dos docentes. Além dessas despesas, houve a necessidade de manutenção desses equipamentos e do próprio manuseio de tecnologias e mídias. Para aqueles docentes que não tinham formação ou familiaridade com tais tecnologias, tal instrumento foi montado com o apoio de familiares ou colegas. Os elementos e a experiência que compõem o processo de trabalho docente presencial precisaram, portanto, ser readaptados a essa nova realidade, já que não se trata de uma mera transposição da atividade, antes modulada no ambiente de sala de aula em contato direto com os aluno(a)s, que passou a ser realizada integralmente em meio digital.

Em termos concretos, a atividade de trabalho, o objeto e os seus meios precisaram ser redefinidos num curto espaço de tempo, sendo os próprios docentes responsáveis por esse processo.

METODOLOGIA

A presente pesquisa decorreu de forma qualitativa, através de um estudo de caso, sobre a intervenção do PIBID na Escola Estadual Monsenhor Honório, na busca de minimizar problemas causados pelo covid-19, especificamente no ensino-aprendizagem. Foi pensado em alguns métodos que melhorassem a participação dos alunos nas aulas seguintes como: estimulá-los a trazerem curiosidades a respeito do tema da disciplina, para assim gerar uma melhor compreensão e estímulo para questionamentos durante as aulas, pois, foi visto durante os dois momentos síncronos junto a eles que, alguns alunos não interagiram com a professora mediante sua explicação sobre a disciplina. Também! Ensina-los a construir mapas mentais para um melhor entendimento do assunto. Além disso, foram pensados em alguns jogos didáticos, porém, a maioria deles eram entre dois ou mais integrantes, e não condizia com a realidade atual de pandemia. Logo, foram realizados dois encontros síncronos com os educandos, onde foram compartilhadas informações a respeito de atividades de ciências naturais para tirar dúvidas sobre às disciplinas de biologia, física e matemática, nesse encontro os alunos participaram mais da aula, mas, já no segundo encontro onde foi preparada uma aula para eles sobre a temática do sono, apenas quatro discentes ficaram até o fim da apresentação, não tendo nenhuma participação oral. Desse modo, foi preciso observar como esses alunos poderiam se motivar a aplicar mais conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais em momentos de aula, pois como citado anteriormente, alguns alunos não interagem durante a aula, sendo que talvez, sintam vergonha de se posicionar, então, trabalhar conteúdos atitudinais iria ajudar intensamente nessa perspectiva, e também, tratar esses outros assuntos, incentivando-os a exercitar a leitura e aprender definições de palavras.

O desenvolvimento das atividades do PIBID nesse período de pandemia de covid-19, processou-se com dificuldades, pois além do distanciamento afetivo e falta de condições adequadas para acompanhar as aulas, vieram também as desmotivações, dessa maneira ao se iniciar às aulas por plataformas de ensino remotas, já houve prejuízo. Assim, só será possível auxiliar os alunos mantendo o distanciamento, onde a troca de conhecimentos, aluno/pibidiano infelizmente torna-se muito limitada, alguns exemplos que podem ser citados, são os dois encontros que foram realizados com os alunos da E. E. Monsenhor Honório, das segundas séries, pela plataforma Google meet, onde a ausência dos discentes a esse momento foi

quase integral, pois nem todos os alunos têm condições de adquirir suporte de estudo remoto para acompanhar as aulas em geral, e também o estado não oportuniza a eles auxílios específicos para aquisição de materiais, como o IFRN que concedeu aos seus discentes uma estrutura remota emergencial viabilizando o estudo, o que gera um número de ausências bem consideráveis, que é o caso da E. E. Monsenhor Honório da cidade de Pendências/RN. Portanto, o que os pibidianos e muitos outros profissionais do ensino vêm passando envolve em grande parte essas adversidades sociais. Não se sabe ainda o porquê de muitos alunos não participarem das aulas. E um fato que se torna bem desmotivante é quando os pibidianos e professores preparam toda a aula e dedicam um devido tempo para aquele assunto, aprendem e também elaboram uma melhor metodologia para aplicar em aula, e os alunos não se encontram presentes, ou não ficam até o fim da aplicação do conteúdo, alguns porque a conexão é instável e outros saem propositalmente, esse fato foi mais pertinente na aula que foi preparada para eles com a devida temática. Como entender e melhorar o meu sono? Esse foi o segundo contato com os alunos da escola Monsenhor, ao qual aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2021 (**Imagem. 01**), essa foi a primeira experiência apresentando uma aula e infelizmente a interação via Google meet com as classes não favoreceram a participação de muitos discentes, assim como da primeira vez, no dia 10 de novembro de 2020 (**Imagem. 02**), onde alguns não se sentiram muito confortáveis nas situações abertas para questionamentos, dúvidas e curiosidades, no entanto, nesse primeiro encontro houve mais interações, alguns alunos até abriram a câmera para falar e no segundo encontro somente quatro alunos ficaram para aula. E mesmo que essa não seja a melhor alternativa para se relacionar com os alunos, ao mesmo tempo, se torna o método mais eficaz para se engajar a eles, através do ensino remoto emergencial e deixando o contato físico exilado, pois o momento de pandemia oferece muitos riscos à saúde, assim não é possível o contato social.

Imagem 1- Apresentação da primeira aula com a temática. Como entender e melhorar o meu sono?

Fonte: Própria (2021)

Imagem 2- Dia de se apresentar aos alunos e discutir a melhor forma de abordagem para suas atividades.

Fonte: Própria (2021)

ANÁLISE DOS DADOS

Foi visto que, esse período pandêmico de uma forma indireta afetou os discentes e os demais profissionais da educação tais como, os professores em específico. Logo, os alunos dispuseram de muitas dificuldades no ensino remoto emergencial, que impôs desvantagens em sua aprendizagem, entretanto, pode-se perceber ser possível alterar uma situação tão repulsiva através de estratégias de formação que beneficiaram os discentes. E apesar da não interação de alguns alunos em alguns momentos síncronos, houve uma boa quantidade que participaram de modo integral na apresentação das aulas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora dadas as circunstâncias atuais por divergência da pandemia do covid-19, os alunos da E. E. Monsenhor Honório, pibidianos e professores assim como todo o mundo, está se moldando a esse “novo normal”. Portanto, a vivência que o PIBID oportuniza em sala de aula é de suma importância, pois traz diversos conhecimentos e trocas, aos quais nesse momento busca-se alcançar todos esses aspectos de forma remota, infelizmente irá se perder muito conhecimento, quanto ao ensino-aprendizagem, de maneira que o processo de adaptação dos pibidianos como futuros professores em sala de aula, acontecerá em um momento mais tardio, no entanto, estarão mais adaptados e mais preparados para situações parecidas no futuro, sendo um ponto positivo, em todo esse contexto.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, D. A.; JUNIOR, J. B.; JUNIOR, Z. C.; OLIVEIRA, D.C.; PIRES, R. O.; TURATTI, B. O. Estratégias pedagógicas na educação médica aos desafios da Covid-19: revisão do escopo. Brasília, ano 2021, v. 45, n. 1, 3 abr. 2021.

CHRISTO, T. M.; COSTA, F. R.; LOVATO, F. L.; PAGLIARINI, D. S.; SANTOS, M. L. Na trilha dos genes: uma proposta de jogo didático para o ensino de Genética. [S. l.], ano 2018, v. 16, n. 2, p. 6-30, 21 dez. 2018.

CONCEIÇÃO, R. C.; FELIX, E. G.; GOMES, L.; PEIXOTO, R. B.; ROCHA, F. S.; ROCHA, G. L. et al. Trabalho remoto, saúde docente e greve virtual em cenário de pandemia. Rio de Janeiro, ano 2020, v. 19, 19 out. 2020.

FERRAZ, D. F.; FRANCISCO, A. C.; SANTOS, F. S.; KLEIN, A. I. Jogo das três pistas: uma proposta lúdica para a avaliação dos subsunçores de genética. [S. l.], ano 2019, v. 40, n. 5, 11 fev. 2019. Revista ESPACIOS, p. 1-13.

FONSECA, E. M.; FRANCO, R. M. Em tempos de Coronavírus: reflexões sobre a pandemia e possibilidades de abordagem no Ensino de Ciências a partir da Educação CTS. [S. l.], ano 2020, v. 9, n. 8, p. 1-19, 20 jul. 2020.

SOUZA, E. P. Educação em tempos de pandemia: desafios e possibilidades. [s. l.], ano 2020, v. 17, n. 30, p. 110-118, 4 set. 2021.